

Label Me

Belangrijkste richtlijnen over het hoe en waarom van KVK-etiketten voor producten uit korte voedselketens

agroBRIDGES-project

DIT PROJECT IS GEFINANCIERD DOOR HET HORIZON 2020-ONDERZOEKS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE ONDER SUBSIDIEOVEREENKOMSTNUMMER 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Inhoud

Dit document geeft informatie over het maken van **KVK-etiketten voor producten uit korte voedselketens** (KVK) volgens de EU-regelgeving. Deze gids is bedoeld als hulpmiddel voor etikettering om de vraag naar uw producten te vergroten en consumenten te helpen beter doordachte keuzes te maken.

1 Waarom een etiket?

2 EU-etiketteringsregelgeving

3 Een prototype KVK-etiket maken

4 Referenties

1. Waarom een etiket?

Het definiëren en begrijpen van de belangrijkste concepten om een etiket met impact te ontwikkelen

De levensmiddelen waar het om gaat worden geïdentificeerd door en zijn traceerbaar tot een boer of teler. Er moeten “zo min mogelijk” of idealiter geheel geen niet-productieve of irrelevante tussenpartijen zijn tussen producent en consument.

Het definiëren en begrijpen van het concept en de voordelen van korte voedselketens (KVK) is essentieel om het belang van deze nieuwe manier van voedselconsumptie uit te leggen.

Dit model is onder andere bedoeld om producenten en consumenten weer met elkaar in contact te brengen, om bij te dragen aan de maatschappelijke cohesie in stedelijke gebieden, en om verse, betaalbare en hoogwaardige producten te leveren. Bij KVK gaat het erom dat er zo min mogelijk tussenpartijen zijn en dat er rechtstreeks contact is tussen producent en consument.

Door de interactie en de band tussen boeren/telers en consumenten leveren de KVK-modellen een bijdrage aan de ontwikkeling van vertrouwen door een gemeenschap van “samen leven” te creëren, en aan het economisch herstel van plattlandsgebieden door te zorgen voor samenwerking met andere branches zoals toerisme en/of horeca. Ook de vervuiling vermindert hierdoor, doordat er minder transport, energie en verpakkingsmaterialen nodig zijn. Een samenvatting van deze voordelen is te vinden in deze gids, om duidelijk te maken hoe belangrijk lokaal geproduceerd voedsel is².

Consumenten vragen zich af waar ze deze producten kunnen kopen, en in vergelijking met internationale merken hebben KVK's wellicht beperkte middelen voor marketing en communicatie.

Het is een feit dat KVK's een grote verscheidenheid aan traditionele en ambachtelijke, hoogwaardige levensmiddelen aanbieden. Soms is het echter moeilijk voor de consument om die producten te identificeren, omdat er geen gemeenschappelijke identificatienormen bestaan.

Aan de andere kant kunnen producenten behoefte hebben aan een ondersteunend hulpmiddel voor een betere positie in de markt de voordelen van deze nieuwe manier van consumeren te tonen aan klanten. Zo bouwen boeren en telers bijvoorbeeld een persoonlijke relatie op met consumenten en andere klanten bij het aanbieden van hun producten.

Op basis van het voorgaande definiëren we KVK bij agroBRIDGES als volgt:

Een korte voedselketen houdt in dat er zo min mogelijk schakels zijn tussen de voedselproducent en de consument/burger die het voedsel eet.

Consumentenaspecten

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom consumenten kiezen voor KVK-producten?

Consumenten associëren lokale producten met een hogere kwaliteit, gezonde voeding en milieuvriendelijkere productiemethoden.

In lokale voedselsystemen verkochte producten worden gewoonlijk geproduceerd door boeren en telers die minder schadelijke productiemiddelen gebruiken zoals gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, veevoer, water en energie waardoor het milieu minder wordt belast.

Voordelen van KVK zijn onder meer dat de consument toegang heeft tot verse seizoensproducten, dat het milieu minder wordt belast en dat de maatschappelijke cohesie op lokaal niveau wordt bevorderd.

Waarom kiezen consumenten voor KVK-producten?

Gezondheid

Hogere kwaliteitsnormen (versheid, voedingswaarde...).

Milieu

Duurzame productie.

Ethiek

Bijdrage aan sociale relaties in stedelijke gebieden.

Producentenaspecten

Belangrijkste voordelen voor de KVK-producenten

KVK's bieden voordelen voor lokale boeren en telers, zoals eerlijkere verkoopprijzen voor de producten, betere bescherming van het lokale milieu en meer verbondenheid tussen de lokale burgers.

Lokale producten bevatten minder vaak schadelijke chemicaliën van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument en het lokale milieu.

KVK's kunnen dus worden opgevat als "verkoop in de buurt", met minder afhankelijkheid van tussenpartijen en, nog beter, rechtstreeks contact tussen producenten en consumenten..

Belangrijkste voordelen voor producenten

Eerlijkere prijs

Een eerlijkere prijs voor boeren en telers door zo min mogelijk tussenpartijen

Verkoop dichtbij

Lokaal geteeld of geproduceerd voedsel wordt geleverd aan lokale consumenten

Milieuvoetafdruk

Energiebesparing, minder plastic, en minder transport

2.EU- etiketteringsregelgeving

Helpt een etiketteringsprogramma?

Etiketten kunnen worden gebruikt als **symbool om** belangrijke en relevante informatie aan consumenten te geven, vooral **als er geen direct contact is met de producenten.**

Het etiket moet de plaats innemen van de informatie die de consumenten van de producenten kunnen krijgen. Informatie zoals de **oorsprong**, de **aard** van de toeleveringsketen, de **kwaliteit** van het product, de processen en de **arbeiders** die betrokken zijn bij het product zou op de etiketten moeten worden vermeld om de kleinschalige producenten te steunen.

Een producent die een etiket voor zijn producten wil ontwerpen, moet wel weten wat de **EU-etiketteringsregelgeving inhoudt**. Zo kunnen veelgemaakte fouten worden vermeden die zouden leiden tot slechte of onvolledige etiketten.

2.EU- etiketteringsregelgeving

Helpt een etiketteringsprogramma?

Om te beginnen krijgt u in detail te horen welke informatie een goed ontworpen etiket moet bevatten, als onderdeel van de algemene doelstellingen van de **Verordening (EU) nr. 1169/2011**:

*“Bij de verstrekking van **voedselinformatie** wordt gestreefd naar een hoog niveau van **bescherming van de gezondheid** en de belangen van de consumenten door de eindverbruikers een basis te verschaffen voor het maken van **goed doordachte keuzes** en een veilig gebruik van levensmiddelen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan **gezondheids-, milieu-, economische, sociale en ethische aspecten**”.*

“Voedselinformatie mag niet misleidend zijn, met name niet: ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de aard, identiteit, eigenschappen, samenstelling, hoeveelheid, houdbaarheid, land van oorsprong of plaats van herkomst en wijze van vervaardiging of productie;”⁴

De volgende informatie is verplicht om te vermelden op het etiket⁴ :

- de benaming van het levensmiddel
- de lijst van ingrediënten (indien van toepassing)
- elke stof of technische hulpstof die is afgeleid van een stof of product welk(e) allergieën of intoleranties veroorzaakt (indien van toepassing)
- de hoeveelheid ingrediënten
- de nettohoeveelheid
- de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum
- bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden
- het land van oorsprong
- gebruiksaanwijzingen (indien van toepassing)
- het effectieve alcoholvolumegehalte (indien van toepassing)
- de naam of handelsnaam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.
- een voedingswaardevermelding

De twaalf regels voor etikettering

1. Benaming van het levensmiddel: de benaming van het levensmiddel is zijn wettelijke benaming. Bij ontbreken van een dergelijke benaming is de benaming van het levensmiddel zijn gebruikelijke benaming of, als er geen gebruikelijke benaming bestaat of de gebruikelijke benaming niet wordt gebruikt, wordt een beschrijvende benaming van het levensmiddel gegeven.

2. Lijst van ingrediënten: De lijst van ingrediënten wordt voorzien van of voorafgegaan door een passende titel die bestaat uit het woord "ingrediënten". Deze lijst bestaat uit de opsomming van alle ingrediënten van het levensmiddel in dalende volgorde van gewicht waarin zij bij de bereiding van het levensmiddel zijn gebruikt. Niet van toepassing voor verse groenten en vers fruit, koolzuurhoudend water, azijn, kaas, boter, melk en room.

Full EU Regulation

3. Stoffen die allergieën veroorzaken: ze worden opgenomen in de lijst van ingrediënten met een duidelijke vermelding van de naam van de stof of het product, duidelijk te onderscheiden van de rest van de lijst met ingrediënten

4. Kwantitatieve vermelding van de ingrediënten

De vermelding van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten: a) voorkomt in de benaming van het levensmiddel of door de consument gewoonlijk met die benaming wordt geassocieerd; b) opvallend in woord of beeld of als grafische voorstelling op de etikettering is aangegeven, of c) van wezenlijk belang is om een levensmiddel te karakteriseren en het te onderscheiden van de producten waarmee het wegens zijn benaming of aanblik zou kunnen worden verward.

De twaalf regels voor etikettering

5. Nettohoeveelheid: De nettohoeveelheid van een levensmiddel wordt, onder gebruikmaking van liter, centiliter, milliliter, kilogram of gram, naargelang het geval, uitgedrukt in: volume-eenheden bij vloeibare producten of massa-eenheden bij andere producten.

6. Datum van minimale houdbaarheid: Bij levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van minimale houdbaarheid vervangen door de uiterste consumptiedatum. Na de uiterste consumptiedatum wordt een levensmiddel onveilig geacht.

7. Bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden Indien voor levensmiddelen bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden gelden, worden deze voorschriften of voorwaarden aangegeven. Met het oog op passende bewaring of geschikt gebruik van het levensmiddel na opening van de verpakking, worden de bewaarvoorschriften en/of de uiterste consumptiedatum in voorkomend geval aangegeven.

8. Oorsprong: Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht.

Full EU Regulation

De twaalf regels voor etikettering

9. Gebruiksaanwijzingen: De gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van een levensmiddel zijn zodanig aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt.

10. Alcoholgehalte: Voor producten onder GN-code 2204 worden de voorschriften betreffende de vermelding van het alcoholvolumegehalte vastgesteld in de specifieke bepalingen van de Unie die op deze producten van toepassing zijn.

11. Handelsnaam: De naam of handelsnaam en het adres van de exploitant van een levensmiddelenbedrijf.

12. Voedingswaardevermelding: De verplichte voedingswaardevermelding wordt uitgedrukt per 100 g of 100 ml, en omvat het volgende:

- de energetische waarde.
- de hoeveelheden vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout.

Deze inhoud mag worden aangevuld met een indicatie voor de volgende hoeveelheden:

- enkelvoudig onverzadigde vetzuren.
- meervoudig onverzadigde vetzuren.
- polyolen;
- zetmeel;
- vezels.

Full EU Regulation

3. KVK-etiket

Het belang van een visueel aantrekkelijk etiket

Dit hoofdstuk is bedoeld als overzicht van de huidige EU-situatie op het gebied van etikettering. Er is een aantal onderzoeken over EU-voedselkwaliteitsregelingen⁵ uitgevoerd in het kader van het Strength2Food-project. Hierin werden de effectiviteit, efficiëntie, relevantie en consistentie van deze modellen geëvalueerd op basis van de openbare raadpleging die de Europese Commissie (EC) in 2019 heeft gehouden over EU-voedselkwaliteitsregelingen⁶. De nieuwe prioriteit van de EC wat betreft de versterking van geografische aanduidingen stelde dat er nog steeds weinig bekend is over de betekenis en het functioneren van voedselkwaliteitsregelingen in de praktijk.

De kennis van de consument lijkt niet groot te zijn, er is een gebrek aan informatie over etikettering, keurmerken en

kwaliteitsgarantieprogramma's. De EU-keurmerken staan onder nationale of internationale merken, en niet overal in Europa is er sprake van even grote kennis, erkenning, validering en vertrouwen in deze modellen. Er moet specifiek worden ingezet op betere communicatie over de strategieën in verband met de EU-voedselkwaliteitsregelingen.

Het EU-biologo, beschermde oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS).

Het identificeren van de mogelijkheden om een effectief en krachtig etiket te maken om de belangrijkste boodschappen van de KVK's over te brengen.

De logo's voor beschermde oorsprongsbenaming, beschermde geografische aanduiding en gegarandeerde traditionele specialiteiten, en het EU-biologo (groen blad) scoren niet goed wat betreft effectieve communicatie voor consumenten en zelfs voor producenten.

De definitie en de invoering van een nieuw keurmerk moeten duidelijker en effectiever worden uitgewerkt om de algemene herkenning, waardering en bewustmaking van de consument op de volgende gebieden te vergroten:

- De essentie van KVK moet blijken uit de visuele identiteit.
- De consument moet weten wat het etiket inhoudt.
- Er is een gebruiksvriendelijk ontwerp nodig om boeren en telers te betrekken.

Een prototype ontwerpen: Formaat

53,98 mm

Het algemene ontwerp van dit prototype etiket is gebaseerd op internationale normen, zoals de afmetingen die voldoen aan de ISO 7810-norm⁷ over de fysieke kenmerken voor identiteitskaarten. Dit formaat maakt een merk herkenbaarder en maakt het gemakkelijker om de verplichte informatie, een verklaring over de voordelen van de zakelijke KVK-modellen en enkele aanvullende gegevens zoals de QR-code en/of een korte disclaimer toe te voegen.

85,6 mm

Download

Powered by Label Me

Het Label Me-keurmerk is het symbool om de invoering van korte voedselketens (KVK's) in de Europese Unie te stimuleren. Als u KVK-producten koopt, draagt u bij aan diverse voordelen voor de duurzame ontwikkeling van de economie, de samenleving en het milieu. Zie voor meer informatie www.agrobridges.eu

Dit etiket is gemaakt in het kader van het AgroBRIDGES-project als onderdeel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 101000788).

DIT PROJECT IS GEFINANCIERD DOOR HET HORIZON 2020-ONDERZOEKS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE ONDER SUBSIDIEOVEREENKOMSTNUMMER 101000788.

Label Me

agr
BRIDGES

Een prototype ontwerpen: Voorkant

Powered by Label Me

Het Label Me-keurmerk is het symbool om de invoering van korte voedselketens (KVK's) in de Europese Unie te stimuleren. Als u KVK-producten koopt, draagt u bij aan diverse voordelen voor de duurzame ontwikkeling van de economie, de samenleving en het milieu. Zie voor meer informatie www.agrobridges.eu

Dit etiket is gemaakt in het kader van het AgroBRIDGES-project als onderdeel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 101000788).

Een merk moet worden ontworpen volgens een landbouwkundig en duurzaam ontwerp dat verwijst naar duurzame ontwikkeling.

Een beschrijving van de betekenis van het etiket en het merk, waarbij het belang en de voordelen van het kopen van producten op basis van KVK-modellen duidelijk naar voren komen.

Aangezien de ruimte beperkt is, kunt u een QR-code naar uw website toevoegen aan het etiket. Dit zou helpt consumenten om meer informatie te vinden.

Europese disclaimer die verwijst naar het EU-project in het kader waarvan het etiket is gemaakt.

Een prototype ontwerpen: Achterkant

Productnaam

Lijst van ingrediënten: Vermeld de opsomming van alle ingrediënten van het levensmiddel in dalende volgorde van gewicht waarin zij bij de bereiding van het levensmiddel zijn gebruikt.

Stoffen die allergieën veroorzaken: Voeg deze informatie toe indien van toepassing.

Gebruiksaanwijzingen: Indien van toepassing worden de gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van een levensmiddel zodanig aangeduid dat het levensmiddel op de juiste wijze kan worden gebruikt.

Alcoholgehalte: Indien van toepassing worden voor producten onder GN-code 2204 de voorschriften betreffende de vermelding van het alcoholvolumegehalte vastgesteld in de specifieke bepalingen van de Unie die op deze producten van toepassing zijn.

Voedingswaarde

Gemiddelde waarden per 100 g/ml

Energetische waarde

Vetten

Verzadigde vetzuren

Enkelvoudig onverzadigde vetzuren

Meervoudig onverzadigde vetzuren

Koolhydraten

Suikers

Polyolen

Zetmeel

Vezels

Eiwitten

Zout

Ten minste houdbaar tot en met:

Oorsprong

product

Plaats

Land

Handelsnaam

Adres van de levensmiddelenfabrikant

Nettohoeveelheid

De achterkant moet alle verplichte informatie bevatten volgens de EU-etiketteringsregelgeving.

Producenten dienen alle velden in te vullen, en alleen indien van toepassing de volgende velden: allergie-informatie, gebruiksaanwijzing en alcoholgehalte.

De lijst van ingrediënten kan worden weggelaten bij producten die uitsluitend afkomstig zijn van één basisproduct (fruit, groenten, kaas, boter, gefermenteerde melk enz.)

Vormgevingstips: Uw merk vinden

In dit deel vindt u informatie, beste werkwijzen en hulpmiddelen die kunnen helpen bij een goed etiketontwerp voor een zo groot mogelijke effectiviteit, impact en bewustzijn over de voordelen van het consumeren van KVK-producten.

Wees uniek: Een merk of een betekenisvol logo haalt het belang van KVK-producten beter naar voren. Op de volgende websites kunt u rechtenvrije vectoren downloaden:

 Vecteezy

 VectorStock®

 depositphotos

DIT PROJECT IS GEFINANCIERD DOOR HET HORIZON 2020-ONDERZOEKS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE ONDER SUBSIDIEOVEREENKOMSTNUMMER 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Vormgevingstips: Brandingaspecten

Kleurkeuze: Kleuren vormen een belangrijk deel van de look en feel van het etiket. Een chromatische aanpak op basis van kleurpaletten is belangrijk bij het ontwerpen van het etiket. Met designtools zoals [Color.Adobe](#) kunt u complementaire kleuren zoeken en bekijken, trends zoeken en kleuren filteren volgens uw harmonieregel.

Lettertypekeuze: Ook tekst vormt een belangrijk deel van de look en feel van het etiket. Google fonts is gratis software waarmee u de tekst kunt bekijken en lettertypes kunt downloaden.

Vormgevingstips: Controleer uw merk

Controleer, voordat u een definitieve beslissing neemt, bestaande merken van dezelfde soort producten of diensten om uw ontwerp authentiek te maken. Met de software [TMDN](#) kunt u als merkeigenaar de naam en logo met een eenvoudig proces verifiëren in heel Europa. De volgende pagina is beschikbaar in alle talen.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains ▾ type trade mark name **SEARCH** **ADVANCED SEARCH**

 Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB. [JPG](#) [PNG](#) [GIF](#) [TIFF](#)
This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

 CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories ⓘ

Offices ⓘ

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

DIT PROJECT IS GEFINANCIERD DOOR HET HORIZON 2020-ONDERZOEKS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE EUROPESE UNIE ONDER SUBSIDIEOVEREENKOMSTNUMMER 101000788.

Label Me

agro
BRIDGES

Referenties:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders.
2. AgroBridges Project (2021) D1.1: Report on multi-actor approach framework development.
3. AgroBridges Project (2021) D1.2: Report on European and regional analysis of producer and consumers needs and barriers towards SFSCs implementation
4. Verordening (EU) nr. 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): Evaluating EU food quality schemes: consumers, producers and sustainability perspectives.
6. Directorate-general for agriculture and rural development (2020): Factual summary of the public consultation on the evaluation of the geographical indications (GIS) and traditional speciality guaranteed (TSGS)
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. Europees Parlement (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. Barcelona: GustavoGili.
10. TMDN-software: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

